

Photedes morrisii (DALE, 1837) – nowy dla fauny Polski gatunek sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae)

TOMASZ BLAIK

Pielgrzymów 20, 48-100 Głubczyce, e-mail: tomasz.blaik@bioent.pl

ABSTRACT. *Photedes morrisii* (DALE, 1837) – a noctuid moth new to the Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae). After not reliable old data from Pomerania the first certain record of *Photedes morrisii* (DALE, 1837) from Poland is presented. A single male was caught in 2007 in the light trap placed near Odra river valley in Opole Silesia (S Poland).

KEY WORDS: *Photedes morrisii*, Noctuidae, first record, Poland.

Rodzaj *Photedes* LEDERER, 1857 wykazuje zasięg holarktyczny. Centrum rozmieszczenia znajduje się w regionie palearktycznym, skąd znanych jest co najmniej 8 gatunków, z których 6 występuje w Europie (ZILLI *et al.* 2005). W Polsce stwierdzono dotychczas cztery gatunki z tego rodzaju: *P. fluxa* (HBN.), *P. captiuncula* (TREIT.), *P. minima* (HAW.) i *P. extrema* (HBN.). W starszych wykazach motyli Polski (NOWACKI 1991, RAZOWSKI 1991) ujęty został również *Photedes morrisii* (DALE, 1837), na podstawie niepewnego doniesienia z Pomorza (okolice Koszalina) (URBAHN & URBAHN 1939). Ostatecznie, ze względu na niewystarczającą wartość tych danych, gatunek wycofano z krajowej listy motyli (BUSZKO & NOWACKI 2000).

W trakcie badań prowadzonych nad motylami Borów Niemodlińskich w województwie opolskim stwierdzono po raz pierwszy w Polsce obecność *Photedes morrisii* (DALE). Samca tego gatunku złowiono 19 VI 2007 w okolicy miejscowości Dąbrówka Górna [UTM: YS00], w oddziale leśnym 607, w Nadleśnictwie Prószków. Motyl został zwabiony do światła samolówki (250W Mix), pracującej stacjonarnie w latach 2006-2009. Stanowisko odłowu było usytuowane w ogrodzie dawnej leśniczówki, na skraju rozległego kompleksu leśnego, w sąsiedztwie otwartych pól uprawnych, w odległości ok. 2 km od doliny Odry. Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji autora.

P. morrisii jest gatunkiem euro-azjatyckim o areale obejmującym szereg mniejszych, wyraźnie izolowanych obszarów występowania (Ryc. 1). Główna część zasięgu przebiega od północnej Hiszpanii, przez Włochy wraz z Sycylią, południową część Europy Środkowej, Grecję, wschodnią Bułgarię, Rumunię, Krym, po Kazachstan, Uzbekistan i Iran. Część północna ogranicza się do wybrzeży południowej Anglii i północnej Francji oraz bałtyckich wybrzeży Danii, Niemiec i południowej Szwecji (ZILLI *et al.* 2005). W Europie Środkowej gatunek posiada zasięg nieco bardziej zwarty, począwszy od wschodnich regionów Austrii (HUEMER & TARMANN 1993), po zachodnią Rumunię (RÁKOSY 1996). Najbliższe granic Polski stanowiska znane są z wyspy Rugia w Niemczech (HEINICKE & NAUMANN 1981-1982, TABBERT 1989), Moraw w Republice Czeskiej (ELSNER & TITZ 1976, MAREK 1977, ŠUMPICH 2011) i południowej Słowacji (HRUBÝ 1964).

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Photedes morrisii* (DALE, 1837) w Europie (wg ZILLI *et al.* 2005, zmienione): czarna kropka – nowe stanowisko w Polsce.

Fig. 1. Distribution of *Photedes morrisii* (DALE, 1837) in Europe (after ZILLI *et al.* 2005, modified): black spot – new locality in Poland.

Gatunek jest bardzo lokalny, ale w miejscach występowania może pojawiać się licznie. W ciągu roku wydaje jedno pokolenie motyli, przeważnie przypadające na okres od połowy czerwca, do lipca. Skrajnie, lot może się rozpoczynać pod koniec maja i trwać do początku sierpnia (HEINICKE & NAUMANN 1981-1982, RÁKOSY 1996, ZILLI *et al.* 2005). Motyle są rzadko odławiane do światła, co może wynikać z ich głównie zmierzchowej aktywności (URBAHN & URBAHN 1939, RÁKOSY 1996). Jest przeważnie higrofilny, preferuje łąki bagienne i turzycowiska, zwłaszcza nad brzegami rzek, ale spotykany jest również na suchych skalistych zboczach, gdzie licznie rośnie roślina pokarmowa gąsienicy kostrzewa trzcinowa *Festuca arundinacea* SCHREB. (MAREK 1977, RÁKOSY 1996, ZILLI *et al.* 2005). Na klifowym wybrzeżu Rugii zasiedla zbiorowiska trawiaste wykształcone na skałach kredowych (URBAHN & URBAHN 1939, TABBERT 1989).

Wśród krajowych gatunków z rodzaju *Photedes*, *P. morrisii* wyróżnia się białokremową głową, tułowiem i tłem skrzydła przedniego z całkowicie zredukowanym rysunkiem lub obecnym w postaci słabo zaznaczających się punktów przepaski zewnętrznej i ciemnego podkreślenia żyłek. Ewentualne trudności w identyfikacji mogą

Ryc. 2, 3. *Photedes morrisii* (DALE, 1837), Dąbrówka Górna, Polska: 2 – aparat genitalny samca, 3 – edeagus.
Figs 2, 3. *Photedes morrisii* (DALE, 1837), Dąbrówka Górna, Poland: 2 – male genitalia, 3 – aedeagus.

wystąpić w stosunku do zbliżonego zewnętrznie *P. extrema*, zwłaszcza jasnych form o słabo wykształconym deseniu skrzydeł. Przeważnie jednak u tego gatunku ubarwienie analogicznych elementów jest bardziej beżowe lub jasnobrązowe. Skrzydło przednie jest stosunkowo krótsze i szersze. U podstawy strzępiny przebiega dodatkowa linia z czarnych kresek. Ślady przepasek są na ogół wyraźniej zaznaczone, a przyprószenie ciemnych łusek jest bardziej intensywne. W trudniejszych przypadkach na jednoznaczny diagnozę pozwala analiza męskich aparatów genitalnych (Ryc. 2, 3). W edeagusie *P. morrisii* (Ryc. 3) obecny jest duży kornutus, którego brak u pozostałych gatunków z rodzaju *Photedes*. Charakterystykę cech zewnętrznych oraz samczych i samiczych aparatów genitalnych europejskich gatunków z rodzaju *Photedes* podał ZILLI *et al.* (2005).

Środowisko w miejscu znalezienia okazu *P. morrisii* w Polsce jest odmienne od typowego dla tego gatunku, co skłania do przypuszczenia, że stwierdzono przypadek dyspersji. Mimo złego stanu okazu (wtórne uszkodzenie w trakcie przechowywania zbiorczych prób materiału z samolówki), odłowiono osobnika stosunkowo świeżego, na co wskazuje data przypadająca na początkowy okres aktywności imago. Jeśli pochodził on z populacji lokalnej, najbardziej prawdopodobne wydaje się jej rezydowanie w nieodległej dolinie Odry, gdzie mogą występować potencjalnie odpowiednie dla gatunku siedliska łąkowe. Przy zintensyfikowaniu poszukiwań w tym rejonie problem ten powinno udać się wyjaśnić. Wciąż należy także oczekiwać odnalezienia *P. morrisii* na polskim wybrzeżu, zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim, za czym przemawia obraz rozmieszczenia gatunku w regionie zachodniego Bałtyku.

PODZIĘKOWANIA

Zdjęcia preparatu genitalnego wykonano dzięki uprzejmości Adama Larysza z Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, za co składam mu serdeczne podziękowanie.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. *Polish Entomological Monographs* 1: 1–178.
- ELSNER V., TITZ A. 1976. Příspěvek k poznání fauny můrovitých Slovenska a Moravy (Lep., Noctuidae). *Zprávy Československé společnosti entomologické* 12(3): 77–83.
- HEINICKE W., NAUMANN C. 1981-1982. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Noctuidae. *Beiträge zur Entomologie* 31: 341–448, 32: 39–188.
- HRUBÝ K. 1964. Prodrómus lepidopter Slovenska. SAV, Bratislava, 962 pp.
- HUEMER P., TARMANN G. 1993. Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungangaben für die einzelnen Bundesländer. Beilageband 5. *Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum* 73: 1–224.
- MAREK J. 1977. Lepidopterenfauna des Röhrichts am Teiche Nesyt in Südmähren, Tschechoslowakei. *Acta entomologica bohemoslovaca* 74: 145–149.
- NOWACKI J. 1991. Systematic and synonymic check-list of Polish Noctuidae (Lepidoptera). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom* 2: 127–153.
- RAZOWSKI J. (Ed.), 1991. Wykaz zwierząt Polski. T. II, Ossolineum, Wrocław, 342 pp.
- RÁKOSY L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens (Lepidoptera Noctuidae). *Stapfia*, Linz, 648 pp.
- ŠUMPICH J. 2011. Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. *Správa Národného parku Podyjí*, Znojmo, 428 pp.
- TABBERT H. 1989. An der Kreideküste Rügens fliegt noch *Photedes morrisii* (DALE, 1837) (Lep., Noctuidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 33(1): 35–36.
- Urbahn E., Urbahn H. 1939. Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum. *Stettiner Entomologische Zeitung* 100: 185–826.
- ZILLI A., RONKAY L., FIBIGER M. 2005. Apameini. Noctuidae Europaeae. Vol. 8. Entomological Press, Sorø, 323 pp.

Accepted: 3 April 2017; published: 20 April 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>